

YUTQAZISH EHTIMOLLIĞI UCHUN ANIQ FORMULALAR HAQIDA

¹V.R.Xodjibayev, ²U.E.Karimov

¹NamMQI professori, O'zR FA MI Namangan bo'linmasi, yetakchi ilmiy xodim

²NamDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896801>

Annotatsiya. Noldan farqli og'ishga ega bo'lgan, musbat sakrashlari, manfiy sakrashlari, musbat sakrashlari orasidagi vaqtlar va manfiy sakrashlari orasidagi vaqtlar turli parametrlari ko'rsatkichli taqsimlangan bir jinsli bog'liqsiz orttirmali tasodifiy jarayon qaraladi. Maqolada faktorizatsiya usulidan foydalanib, jarayon qiymatlarining chekli oraliqdan birinchi marta quyi (yoki yuqori) chegara orqali chiqish ehtimolligi (yutqazish ehtimolligi) uchun aniq formulalar topilgan. Natijalar jarayon og'ishi musbat bo'lgan holda olingan va boshqa hollar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Chegaraviy masalalar, yutqazish ehtimolligi, aniq formulalar, cheksiz bo'linuvchi faktorizatsiya, faktorizatsiya usuli.

$\xi(t), t \geq 0, \xi(0) = 0$, - bir jinsli bog'liqsiz orttirmali tasodifiy jarayonning $(-a, b)$ ($a > 0, b > 0$) oraliqdan birinchi marta chiqish momenti T bo'lsin:

$$T = T(a, b) = \inf \{t \geq 0: \xi(t) \notin (-a, b)\}.$$

Tasodifiy miqdor $\xi(T)$ jarayonning $(-a, b)$ oraliqdan birinchi marta chiqish momentidagi holatini aniqlaydi, $P(\xi(T) \leq -a), P(\xi(T) \geq b)$ lar esa, mos ravishda oraliqning quyi va yuqori chegaralaridan chiqish ehtimolliklaridir. Bu ehtimolliklar, odatda, ikki o'yinchining diskret vaqtli o'yini modelidagi kabi yutqazish ehtimolliklari deb ataladi; tabiiyki, $P(\xi(T) \leq -a) + P(\xi(T) \geq b) = 1$. Ommaviy xizmat ko'rsatish, zahiralarni saqlash, sug'urta nazariyalarining ko'plab masalalari yutqazish ehtimolligini o'rganishga olib keladi.

Tasodifiy jarayonlarning ikki chegara bilan bog'liq bo'lgan xarakteristikalarini, xususan, yutqazish ehtimolligini aniq ko'rinishda faqat ba'zi xususiy hollardagina topish mumkin. Shu sabab bu masalalarda asimptotik yondashuvlarga ko'proq e'tibor qaratilgan. Ikki chegara bilan bog'liq funksionallarning asimptotik tahliliga ko'plab ilmiy izlanishlar bag'ishlangan bo'lib, ba'zi ma'lumotlarni [1] dan topish mumkin. Yutqazish ehtimolligi uchun aniq formulalar ikki tomonlama geometric yoki ikki tomonlama ko'rsatkichli taqsimlangan tasodifiy miqdorlar hosil qilgan tasodifiy daydishlar uchun [2], [3] da, manfiy og'ishga va ko'rsatkichli taqsimlangan musbat sakrashlarga ega bo'lgan umumlashgan Puasson jarayonlari uchun [4] da topilgan. [2], [3] da mavzu tarixiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

[5] dan ma'lumki, $\operatorname{Re} \lambda = 0, \operatorname{Re} u > 0$ da

$$r(u, \lambda) = u / (u - \psi(\lambda)) = u \int_0^{\infty} e^{-(u - \psi(\lambda))t} dt = u \int_0^{\infty} e^{-ut} E e^{\lambda \xi(t)} dt$$

$\xi(t)$ tasodifiy jarayon taqsimotining vaqt va fazo bo'yicha ikki o'lchovli Laplas-Stilt'yes akslantirishidir. $\operatorname{Re} \lambda = 0, \operatorname{Re} u > 0$ da $r(u, \lambda)$ funksiyani $r(u, \lambda) = r_+(u, \lambda)r_-(u, \lambda)$ ko'rinishda ifodalash cheksiz bo'linuvchi faktorizatsiya deyiladi, agarda $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$ yarim

tekislikda $r_+(u, \lambda)$ funksiya manfiy bo'lmagan qiymatlarni qabul qiluvchi cheksiz bo'linuvchi taqsimotning Laplas akslantirishi, $r_-(u, \lambda)$ esa, $\text{Re } \lambda \geq 0$ yarim tekislikda musbat bo'lmagan qiymatli cheksiz bo'linuvchi taqsimotning Laplas akslantirishi bo'lsa. [5] da $r(u, \lambda)$ funksiyaning cheksiz bo'linuvchi faktorizatsiyasi umumiy holda keltirilgan. Tabiiyki, $r_+(u, \lambda)$ ($r_-(u, \lambda)$) funksiya $\text{Re } \lambda < 0$ ($\text{Re } \lambda > 0$) da analitik, $\text{Re } \lambda \leq 0$ ($\text{Re } \lambda \geq 0$) da uzluksiz va nolga teng bo'lmaydi.

$$g(u, \lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda x} dG(u, x) \quad \text{bo'lsa,} \quad D \subset R \quad \text{uchun}$$

$$[g(\lambda)]^D = \int_D e^{\lambda x} dG(x)$$

belgilash kiritamiz hamda $\text{Re } \lambda = 0, \text{Re } u > 0$ da A va B operatorlarni quyidagicha aniqlaymiz:

$$Ag(u, \lambda) = r_-^{-1}(u, \lambda) [r_-(u, \lambda) g(u, \lambda)]^{(-\infty, -a]},$$

$$Bg(u, \lambda) = r_+^{-1}(u, \lambda) [r_+(u, \lambda) g(u, \lambda)]^{[b, \infty)}.$$

$\text{Re } u \geq 0$ da quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$V_+(u, \lambda) = E(e^{\lambda \xi(T) - uT}; \xi(T) \geq b), \text{Re } \lambda \leq 0,$$

$$V_-(u, \lambda) = E(e^{\lambda \xi(T) - uT}; \xi(T) \leq -a), \text{Re } \lambda \leq 0.$$

[6] da quyidagi ayniyatlar isbotlangan: $\text{Re } \lambda = 0, \text{Re } u > 0$ bo'lganda

$$V_+(u, \lambda) = Be(u, \lambda) - BV_-(u, \lambda), V_-(u, \lambda) = Ae(u, \lambda) - AV_+(u, \lambda),$$

(1)

bunda $e(u, \lambda) \equiv 1$.

Ushbu ma'qolada $\xi(t)$ $\gamma \neq 0$ parametrli og'ishga, musbat sakrashlari $\alpha > 0$, manfiy sakrashlari $\beta > 0$, musbat sakrashlari orasidagi vaqt $c_+ > 0$, manfiy sakrashlari orasidagi vaqt esa, $c_- > 0$ parametrli ko'rsatkichli taqsimotlarga ega tasodifiy jarayon bo'lganda (agar $c_+ = c_-$ bo'lsa, odatdagi umumlashgan Puasson jarayoni hosil bo'ladi) yutqazish ehtimolligi uchun aniq formulalar topilgan. Bu holda

$$\psi(\lambda) = \ln Ee^{\lambda \xi(1)} = \gamma \lambda + \frac{c_+ \lambda}{\alpha - \lambda} - \frac{c_- \lambda}{\beta + \lambda}, -\beta < \lambda < \alpha,$$

$$\psi(0) = 0, \psi'(0) = E\xi(1) = \frac{\alpha\beta\gamma + c_+\beta - c_-\alpha}{\alpha\beta}$$

(2)

bo'ladi. $-\beta < \lambda < \alpha$ qiymatlarda $\psi''(\lambda) = \frac{2c_+\alpha}{(\alpha - \lambda)^3} + \frac{2c_-\beta}{(\beta + \lambda)^3} > 0$, ya'ni $\psi(\lambda)$

funksiyaning grafigi botiq, $\lim_{\lambda \rightarrow \alpha-0} \psi(\lambda) = +\infty$, $\lim_{\lambda \rightarrow -\beta+0} \psi(\lambda) = +\infty$ bo'lgani uchun $\psi(\lambda) = u$

tenglama $u \geq 0$ qiymatlarda $h_-(u), h_+(u), h(u)$ haqiqiy yechimlarga ega bo'ladi. $h_- = h_-(0), h_+ = h_+(0), h = h(0)$ bo'lsin.

Agar $E\xi(1) = \psi'(0) = 0$ bo'lsa, $h_- = h_+ = 0, h = \alpha - \beta + \frac{c_- + c_+}{\gamma}$, va

$\gamma > 0$ bo'lganda $\lim_{\lambda \rightarrow \alpha+0} \psi(\lambda) = -\infty, \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \psi(\lambda) = +\infty$ bo'lgani uchun $h > \alpha$ bo'ladi. Shunga o'xshash, $\gamma < 0$ bo'lganda $h < -\beta$ tengsizlik o'rinlidir.

Agar $E\xi(1) = \psi'(0) < 0$ bo'lsa, $h_- = 0, 0 < h_+ < \alpha; \gamma > 0$ bo'lganda yana $h > \alpha$ ekanligi kelib chiqadi.

$\gamma > 0$ bo'lgan holga to'xtalamiz. Bu holda (2) ga asosan

$$r(u, \lambda) = \frac{u(\alpha - \lambda)(\beta + \lambda)}{\gamma(\lambda - h_+(u))(\lambda - h_-(u))(\lambda - h(u))},$$

$$-\beta \leq h_-(u) \leq 0, 0 \leq h_+(u) \leq \alpha, h(u) > \alpha, u \geq 0$$

bo'ladi. $h(u)h_-(u)h_+(u) = \frac{\alpha\beta u}{\gamma}$ bo'lganligi sababli

$$r_-(u, \lambda) = \frac{h_-(u)(\lambda + \beta)}{\beta(\lambda - h_-(u))}, r_+(u, \lambda) = \frac{h(u)h_+(u)(\alpha - \lambda)}{\alpha(\lambda - h_+(u))(\lambda - h(u))}$$

funksiyalar cheksiz bo'linuvchi faktorizatsiya komponentalariga qo'yilgan talablarni qanoatlantiradi. $r_+(u, \lambda)$ funksiyani λ o'zgaruvchiga nisbatan sodda kasr-chiziqli funksiyalarga yoyamiz:

$$r_+(u, \lambda) = \frac{h(u)h_+(u)(\alpha - h_+(u))}{\alpha(h_+(u) - h(u))(\lambda - h_+(u))} + \frac{h(u)h_+(u)(h(u) - \alpha)}{\alpha(h_+(u) - h(u))(\lambda - h(u))}$$

va bir qator amallarni bajarib, $g(\lambda) = \int_{-\infty}^0 e^{\lambda x} dG(x), \operatorname{Re} \lambda \geq 0, \int_{-\infty}^0 |dG(x)| < \infty$

ko'rinishidag $g(\lambda)$ funksiya uchun

$$Bg(\lambda) = \frac{(\lambda - h(u))}{(\alpha - \lambda)} \frac{(\alpha - h_+(u))}{(h_+(u) - h(u))} g(h_+(u)) e^{(\lambda - h_+(u))b} +$$

$$+ \frac{(\lambda - h_+(u))}{(\alpha - \lambda)} \frac{(h(u) - \alpha)}{(h_+(u) - h(u))} g(h(u)) e^{(\lambda - h(u))b}$$

(3)

tenglikni hosil qilamiz. Xuddi shunga o'xshash, $f(\lambda) = \int_0^{+\infty} e^{\lambda x} dF(x)$ ko'rinishidagi funksiya uchun

$$Af(\lambda) = \frac{\beta + h_-(u)}{\beta + \lambda} e^{-(\lambda - h_-(u))a} f(h_-(u)) \quad (4)$$

ekanligini tekshirish mumkin. Endi (3), (4) munosabatlarda $g(\lambda)$ funksiya o'rniga $V_-(u, \lambda)$ ni, $f(\lambda)$ o'rniga esa, $V_+(u, \lambda)$ funksiyani qo'yamiz va (1) ayniyatlardan foydalanib, avval $V_+(u, h_-(u)), V_-(u, h(u)), V_-(u, h_+(u))$, so'ngra $V_-(u, \lambda)$, $V_+(u, \lambda)$ funksiyalarni topamiz. $P(\xi(T) \leq -a) = \lim_{u \rightarrow 0} V_-(u, 0)$, $P(\xi(T) \geq b) = \lim_{u \rightarrow 0} V_+(u, 0)$ bo'lganligi uchun yuqoridagi munosabatlardan quyidagi teoremlarning isboti kelib chiqadi.

Teorema 1. (2) da $\gamma > 0$ va $E\xi(1) = 0$ bo'lsin. U holda

$$P(\xi(T) \leq -a) = 1 - P(\xi(T) \geq b) = \frac{b + \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{h} + (1-h)e^{-hb}}{a + b + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{h} + \frac{\beta}{\beta+h}(h-1)e^{-h(a+b)}}$$

bo'ladi.

Teorema 2. (2) da $\gamma > 0$ va $E\xi(1) < 0$ bo'lsin. U holda

$$P(\xi(T) \leq -a) = 1 - P(\xi(T) \geq b) = \frac{1 - \frac{\alpha - h_+}{\alpha} \frac{h}{h - h_+} e^{-h_+ b} - \frac{h_+}{h - h_+} \frac{h - \alpha}{\alpha} e^{-hb}}{1 - \frac{\beta}{\beta + h_+} \frac{\alpha - h_+}{\alpha} \frac{h}{h - h_+} e^{-h_+(a+b)} - \frac{\beta}{\beta + h} \frac{h_+}{h - h_+} \frac{h - \alpha}{\alpha} e^{-h(a+b)}}$$

munosabat o'rinli bo'ladi.

$E\xi(1) = \psi'(0) > 0$ bo'lganda $-\beta < h_- < 0, h_+ = 0; \gamma < 0$ bo'lganda esa, $h < -\beta$ munosabatlarni hisobga olib, $E\xi(1) = 0, \gamma < 0; E\xi(1) > 0, \gamma < 0; E\xi(1) > 0, \gamma > 0$ hollarda ham natijalar olinadi.

Agar $\gamma = 0$ bo'lsa, $\xi(t)$ zinasimon, ya'ni faqat sakrashlar orqali qiymatini o'zgartiradigan tasodifiy jarayon bo'ladi va bu holda tegishli natijalar bog'liqsiz orttirmali bir xil taqsimlangan tasodifiy miqdorlar yig'indisidan hosil bo'lgan tasodifiy daydishlar uchun ma'lum bo'lgan natijalardan kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR

1. В.И.Лотов, В.Р.Ходжибаев. Неравенства в задаче с двумя границами для случайных процессов. Сибирский математический журнал, 2021 г., Том 62, № 3, стр. 563-571.
2. И.С.Борисов, А.М.Шойсоронов. Теорема непрерывности в задаче о разорении. Сибирский математический журнал, 2011 г., Том 52, № 4, стр. 765-776.
3. В.Р.Ходжибаев, О.К.Жураев. О явных формулах в задаче о разорении. НТЖ ФерПИ, 2020, Т.24, спец. вып. №2, стр. 9-16.
4. В.Р.Ходжибаев, Х.Х.Пулатова. О вероятности разорения для обобщенного пуассоновского процесса со сносом. НТЖ ФерПИ, 2023, Т.27, спец. вып. №2, стр. 13-17.
5. Б.А.Рогозин. О распределении некоторых функционалов, связанных с граничными задачами для процессов с независимыми приращениями, Теория вероятн. и ее примен. 1966. Т.11, N4. С.656 – 670.